

传染病监测

开放科学
(OSID)

2014—2020年四川省凉山州婚检人群 HIV筛查结果分析

刘伦皓¹, 刘莉¹, 张灵麟¹, 袁凤顺¹, 何芳¹, 卓玛拉措¹, 胡莹¹, 冯燎¹, 余刚²

摘要: 目的 通过分析四川省凉山彝族自治州(凉山州)婚检人群 HIV 抗体筛查结果,了解一般人群中 HIV 流行特征及趋势。方法 收集并分析 2014—2020 年凉山州 12 个市/县婚检人群 HIV 抗体筛查资料以及 HIV 抗体筛查阳性者社会人口学特征、感染途径和接触史相关危险行为等内容。结果 2014—2020 年婚检男性 HIV 抗体阳性率高于女性;男性 HIV 抗体阳性率在 1.49%~1.99% 范围内,女性从 2014 年的 0.89% 上升到 2020 年的 1.34%;两两比较不同地区婚检 HIV 抗体阳性率差异较大;婚检 HIV 抗体阳性者以男性居多,男女性别比从 2014 年 2.08 下降至 2020 年 1.36;年龄以 25~39 岁组居多,<40 岁组构成比呈下降趋势;民族以彝族为主,占 95.49%;文化程度以文盲为主;异性传播构成比从 2014 年 46.50% 上升至 2020 年 62.98%,注射吸毒传播构成比从 2014 年 53.39% 下降至 2020 年 37.02%;注射毒品传播的 HIV 抗体阳性者中男性占 86.53%,异性传播中女性多于男性,占 58.61%;异性传播接触史以非婚非商业为主,构成比从 2014 年 48.04% 上升至 2020 年 72.87%,其次为婚内异性传播。结论 凉山州一般人群中艾滋病流行水平高,早期流行模式受注射吸毒传播影响。随后逐步向异性性传播方式转变,并以非婚非商业异性性接触史为主,流行模式相应变化,同时具有广泛流行地区异性传播的特点。在布拖县、昭觉县、美姑县等彝族聚居地区,需根据彝族少数民族特点开展针对性宣传及干预方式。

关键词: 婚检人群; 艾滋病病毒/艾滋病患者; 凉山彝族自治州

中图分类号: R211; R512.9

文献标志码: A

文章编号: 1003-9961(2022)08-1073-05

Analysis on premarital HIV screening results in Liangshan, Sichuan, 2014–2020 Liu Lunhao¹, Liu Li¹, Zhang Linglin¹, Yuan Fengshun¹, He Fang¹, Zhuoma Lacao¹, Hu Ying¹, Feng Liao¹, Yu Gang². 1. Sichuan Provincial Center for Disease Control and Prevention, Chengdu 610041, Sichuan, China; 2. Liangshan Prefectural Center for Disease Control and Prevention, Liangshan 615000, Sichuan, China

Corresponding author: Feng Liao, Email: 58539976@qq.com

Abstract: **Objective** To understand the characteristics and trends of HIV infection in general population in Liangshan prefecture of Sichuan province by analyzing the results of local premarital HIV screening results during 2014–2020. **Methods** The premarital HIV screening data in 12 counties in Liangshan during 2015–2020 were collected for the analysis on the socio-demographic characteristics, transmission route and contact history related to risk behaviors of HIV tested positive individuals. **Results** During 2014–2020, the premarital HIV positive rate in men was higher than that in women; The HIV positive rate fluctuated between 1.49% and 1.99% in men and increased from 0.89% in 2014 to 1.34% in 2020 in women. The HIV positive rate in different areas varied greatly; The HIV positive people were mainly men, and the sex ratio of HIV positive men and HIV positive women decreased from 2.08 in 2014 to 1.36 in 2020; The age of HIV positive individuals ranged from 25 to 39 years, and the proportion of those aged less than 40 years decreased. The HIV positive individuals were mainly in ethnic group of Yi, accounting for 95.49%. The HIV positive individuals were mainly illiterate. The proportion of heterosexual transmission increased from 46.50% in 2014 to 62.98% in 2020, while the proportion of injecting drug use decreased from 53.39% in 2014 to 37.02% in 2020; Men accounted for 86.53% of HIV positive people infected by injecting drug use, and there were more women infected by heterosexual transmission, accounting for 58.61%; Heterosexual transmission was mainly caused by non-marital and non-commercial sexual contacts with the proportion increasing from 48.04% in 2014 to 72.87% in 2020, followed by marital sexual contact. **Conclusion** The prevalence of HIV/AIDS in the general population of Liangshan was high. The early HIV transmission pattern was characterized by injection drug use. Since the control of injecting drug use related HIV epidemic, the HIV transmission pattern has gradually changed from injection drug use to heterosexual contact, especially non-marital non-commercial heterosexual contact, across Liangshan. It is necessary to take targeted health education and intervention measures in Yi ethnic group.

Key words: Premarital check-up; HIV/AIDS; Liangshan prefecture**This study was supported by found for Sichuan Science and Technology Program (No. 2019JDR0055)**

基金项目:四川省科技计划(No. 2019JDR0055)

作者单位:1. 四川省疾病预防控制中心, 四川 成都 610041; 2. 凉山彝族自治州疾病预防控制中心, 四川 凉山 615000

作者简介:刘伦皓,男,四川省成都市人,副研究员,主要从事艾滋病与性病防治, Email: lhliu@189.cn

通信作者:冯燎, Tel: 18682560077, Email: 58539976@qq.com

收稿日期:2021-11-08 网络出版日期:2022-06-07

目前中国艾滋病疫情呈快速上升趋势, 经性传播感染已成为艾滋病病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染的主要途径^[1]。四川省凉山彝族自治州(凉山州)是中国艾滋病流行最严重的地区, 受传统婚嫁及性观念的影响, HIV 感染者与其配偶和其他性伴间的性传播更为严重^[2-3]。对婚前医学检查人群进行 HIV 抗体检测, 是预防 HIV 配偶间经性传播、母婴传播的重要手段^[4-7], 同时婚检人群通常被认为代表了一般适婚人群和性活跃人群, 因此开展婚检人群 HIV 检测有助于掌握一般人群中 HIV 流行情况, 是一种重要的艾滋病疫情监测手段^[8-10]。凉山州自 2012 年起实行免费婚前检查, 开展婚检人群的 HIV 抗体筛查^[9], 到 2015 年全州婚检率已达 90% 以上。本研究拟分析 2014—2020 年凉山州婚检人群 HIV 抗体筛查结果, 以了解一般人群中 HIV 流行特征及趋势, 为采取有效的预防和干预措施提供参考信息。

1 资料与方法

1.1 资料来源 婚前 HIV 抗体筛查资料来源于凉山州 2014—2020 年妇幼机构实验室及民政部门登记, 包括历年 HIV 抗体筛查人数、历年 HIV 抗体阳性者名单及身份证号。婚检 HIV 抗体阳性者的个案资料来源于“中国疾病预防控制中心信息系统”。

1.2 资料整理与分析 共收集 2014—2020 年凉山州 12 个市/县婚前 HIV 抗体筛查资料, 分别为西昌市、德昌县、甘洛县、会东县、金阳县、雷波县、美姑县、冕宁县、宁南县、盐源县、昭觉县、布拖县。在艾滋病抗病毒治疗、随访工作中对婚前检测的 HIV 抗体阳性者收集人口学特征、感染途径和接触史相关危险行为等内容并填写传染病报告卡的艾滋病附卡。

按身份证号对婚检 HIV 抗体阳性者剔除重复个案后分析。使用 SPSS 22.0 软件对婚检人群 HIV 抗体阳性率以及阳性者名单及身份证号关联的艾滋病附卡中阳性者的社会人口学特征、感染途径等相关危险行为构成进行 χ^2 或趋势 χ^2 分析; 男女性婚检人群 HIV 抗体阳性率的比较采用按筛查年份的

分层 χ^2 分析; 2020 年不同市/县婚检人群 HIV 抗体阳性率采用 χ^2 分割法进行两两比较, 以 $\alpha=0.05$ 为检验水准。

2 结果

2.1 HIV 抗体检测 2014—2020 年凉山州 12 个市/县婚前 HIV 抗体筛查的男女性别比范围为(0.95, 1.00), 男性 HIV 抗体阳性率范围为(1.49%, 1.99%), 变化趋势差异无统计学意义($\chi^2=1.12, P=0.29$); 女性 HIV 抗体阳性率从 2014 年的 0.89% 上升到 2020 年的 1.34%, 变化趋势差异有统计学意义($\chi^2=42.83, P<0.01$), 分层 χ^2 分析 2014—2020 年男性婚检 HIV 抗体阳性率高于女性($\chi^2=424.81, P<0.01$), 见表 1。 χ^2 分割两两比较 2020 年不同市/县婚检人群 HIV 抗体阳性率, 结果为布拖县>昭觉县>美姑县, 金阳县, 甘洛县>其余 7 个市/县。历年各市/县 HIV 抗体阳性率见表 2。

表 1 2014—2020 年凉山州 12 个市/县婚检人群分性别 HIV 抗体阳性率

Table 1 Gender specific HIV positive rate in premarital HIV screening in 12 counties in Liangshan, 2014—2020

年份	男性		女性	
	筛查数(人)	阳性率(%)	筛查数(人)	阳性率(%)
2014	33 656	1.81	33 656	0.89
2015	29 951	1.63	29 960	0.88
2016	36 623	1.97	36 824	1.11
2017	39 144	1.76	39 150	1.08
2018	35 696	1.49	35 733	0.97
2019	34 564	1.99	34 622	1.43
2020	29 333	1.90	30 905	1.34

2.2 婚检 HIV 抗体阳性者社会人口学特征 将 2014—2020 年婚检 HIV 抗体筛查阳性个案共 6 935 份通过名单及身份证号与“中国疾病预防控制中心信息系统”中艾滋病附卡进行关联, 收集到 6 743 份阳性者社会人口学资料, 见表 3。按姓名、身份证号剔除重复个案后的 HIV 抗体阳性者共 6 465 例。

2.2.1 性别 男性居多, 占 62.30%, 男女性别比从 2014 年 2.08 下降至 2020 年 1.36, 变化趋势差异有统计学意义($\chi^2=28.35, P<0.01$)。

表 2 2014—2020 年凉山州 12 个市/县婚检人群分地区 HIV 抗体阳性率(%)

Table 2 Area specific HIV positive rate in premarital HIV screening in 12 counties in Liangshan, 2014—2020 (%)

年份	布拖	昭觉	美姑	金阳	甘洛	雷波	德昌	西昌	冕宁	盐源	宁南	会东
2014	3.67	1.87	1.27	0.60	1.38	0.09	0.25	0.27	0.44	-	0.19	-
2015	2.23	2.16	2.06	1.36	1.25	0.40	0.26	0.24	0.43	-	0.30	-
2016	2.62	3.21	2.34	1.91	1.40	0.47	0.60	0.46	0.37	0.14	0.31	0.17
2017	3.24	2.68	2.21	1.21	1.22	0.21	0.63	0.51	0.63	0.33	0.72	0.20
2018	4.04	3.43	1.74	0.99	1.18	0.37	0.58	0.29	0.62	0.25	0.21	0.29
2019	10.22	4.07	2.77	1.79	1.29	0.67	0.85	0.37	0.64	0.38	0.53	0.18
2020	8.12	3.95	1.91	1.73	1.13	0.48	0.42	0.40	0.31	0.31	0.16	0.13

注: - 数据缺失

表3 2014—2020年凉山州12个市/县婚检HIV抗体阳性者的基本特征

Table 3 Basic characteristics of HIV positive people in premarital HIV screening in 12 counties in Liangshan, 2014–2020

特征	2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
	例数 (例)	构成比 (%)												
性别														
男性	600	67.49	471	64.61	713	64.58	670	62.56	516	61.50	692	58.79	539	57.71
女性	289	32.51	258	35.39	391	35.42	401	37.44	323	38.50	485	41.21	395	42.29
年龄组(岁)														
<25	122	13.72	101	13.85	150	13.59	147	13.72	120	14.30	155	13.17	104	11.13
25~	679	76.38	561	76.96	805	72.92	771	71.99	607	72.35	797	67.71	659	70.56
40~	88	9.90	67	9.19	149	13.49	153	14.29	112	13.35	225	19.12	171	18.31
民族														
彝族	856	96.29	693	95.06	1 051	95.20	1 026	95.80	795	94.75	1 117	94.90	901	96.47
汉族	29	3.26	29	3.98	48	4.35	37	3.45	41	4.89	53	4.50	30	3.21
其他	4	0.45	7	0.96	5	0.45	8	0.75	3	0.36	7	0.60	3	0.32
文化程度														
文盲	578	65.09	486	66.76	754	68.30	701	65.45	538	64.13	690	58.62	555	59.42
小学	258	29.05	184	25.27	273	24.73	275	25.68	221	26.34	369	31.35	287	30.73
初中	40	4.50	47	6.46	62	5.62	72	6.72	63	7.51	95	8.07	68	7.28
高中或中专	9	1.02	9	1.24	9	0.81	15	1.40	9	1.07	14	1.19	16	1.71
大专及以上学历	3	0.34	2	0.27	6	0.54	8	0.75	8	0.95	9	0.77	8	0.86

2.2.2 年龄 25~39岁组居多,占72.36%,<40岁组构成比从2014年90.1%下降至2020年81.69%,变化趋势差异有统计学意义($\chi^2=55.13, P<0.01$)。

2.2.3 民族 以彝族为主,占95.49%,各年份民族构成比差异无统计学意义($\chi^2=6.14, P<0.01$)。

2.2.4 文化程度 以文盲为主,占63.82%,文盲构成比从2014年65.09%下降至2020年59.42%,变化趋势有统计学意义($\chi^2=22.79, P<0.01$)。

2.3 婚检HIV抗体阳性者相关危险行为

2.3.1 感染途径 共收集2014—2020年凉山州婚检HIV抗体阳性者的感染途径个案资料6 642份。异性传播构成比从2014年46.50%上升至2020年60.61%,变化趋势差异有统计学意义($\chi^2=121.50, P<0.01$)。从2018年起异性传播构成比超过注射毒品传播,见表4。剔除重复个案后有感染途径个案资料的HIV抗体阳性者为6 385例,其中注射毒品传播的HIV抗体阳性者2 970例,以男性为主,占男性的86.60%;异性传播的HIV抗体阳性者3 409例,女性多于男性,占女性的58.02%。

2.3.2 异性传播方式 共收集2014—2020年凉山州婚检HIV抗体阳性者中异性传播相关接触史个案资料2 855份,占异性传播抗体阳性者数83.70%。非婚非商业异性传播构成比从2014年48.04%上升至2020年72.87%,变化趋势差异有统计学意义($\chi^2=19.62, P<0.01$)。从2015年起异性传播接触史以非婚非商业为主,见表5。

3 讨论

凉山州自2012年起实行免费婚前检查,并要求查验婚前医学检查证明后办理结婚登记^[11],因此

表4 2014—2020年凉山州12个市/县婚检HIV抗体阳性者的感染途径构成

Table 4 HIV transmission routes in HIV positive people in premarital HIV screening in 12 counties in Liangshan, 2014–2020

年份	注射毒品		异性传播		同性传播	
	例数 (例)	构成比 (%)	例数 (例)	构成比 (%)	例数 (例)	构成比 (%)
2014	464	53.27	406	46.61	1	0.12
2015	389	54.63	323	45.37	0	0.00
2016	562	51.85	522	48.15	0	0.00
2017	528	50.00	527	49.91	1	0.09
2018	318	38.13	516	61.87	0	0.00
2019	440	37.90	717	61.76	4	0.34
2020	364	39.39	560	60.61	0	0.00

表5 2014—2020年凉山州12个市/县婚检HIV抗体阳性者的异性传播方式

Table 5 HIV heterosexual transmission in HIV positive people in premarital HIV screening in 12 counties in Liangshan, 2014–2020

年份	商业		非婚非商业		婚内	
	例数 (例)	构成比 (%)	例数 (例)	构成比 (%)	例数 (例)	构成比 (%)
2014	5	2.79	86	48.05	88	49.16
2015	31	12.45	154	61.85	64	25.70
2016	27	6.40	289	68.48	106	25.12
2017	60	13.76	305	69.95	71	16.29
2018	59	12.83	321	69.78	80	17.39
2019	68	11.06	404	65.69	143	23.25
2020	34	6.88	360	72.88	100	20.24

凉山州开展婚检人群HIV抗体筛查较少出现漏检的情况。本研究存在局限性,有5个市/县因婚检人群HIV抗体筛查资料缺失的年份较多未纳入历年分析,对全州婚检人群HIV抗体阳性率趋势判断有影响。本研究结果显示2014—2020年凉山州12个市/县婚检人群HIV抗体阳性率各年均高于1%,凉山州布拖县、昭觉县、美姑县、金阳县、甘洛县的阳性率相对较高。另外,根据2020年凉山州其余5个市/

县婚检人群 HIV 筛查结果, 阳性率超过 1% 的为越西县 (1.65%, 95%CI:1.33%~1.98%)、普格县 (1.54%, 95%CI:1.12%~1.96%), 2020 年全州阳性率为 1.37%(95%CI:1.29%~1.45%), 反映了一般人群中 HIV 流行程度较为严重, 根据联合国艾滋病规划署和世界卫生组织关于 HIV 地区流行水平的定义, 若一般人群中 HIV 感染率水平超过 1% 的地区则为广泛流行地区^[12]。

研究显示, 注射吸毒与异性传播为凉山州婚检 HIV 抗体阳性者主要的感染途径, 与报告现存活 HIV/AIDS 情况相同^[13]。2017 年以前婚检 HIV 抗体阳性者中感染途径以注射吸毒为主, 与早期凉山州长期受毒品流入的影响、彝族人口中吸毒贩毒人数多有关, 之后公安部门加大毒品案件打击力度, 注射吸毒传播疫情得到控制。随着异性传播疫情扩散, 婚检 HIV 抗体阳性者中感染途径逐步由注射吸毒向异性传播方式转变, 使得女性婚检 HIV 抗体阳性率上升。异性传播方式以非婚非商业接触史为主, 占比有上升趋势, 其次为婚内传播。非婚非商业接触史与彝族传统婚姻和性习俗有关, 彝族人群性观念较为开放, 普遍存在婚前多性伴、婚外性行为现象, 且男性以多性伴为荣, 导致艾滋病疫情无需通过商业性行为即可在一般人群中流行^[14]。凉山州艾滋病疫情流行趋势为早期从男性为主的注射吸毒人群, 通过婚前多性伴、婚外性行为、婚内传播等非商业异性传播方式向女性一般人群扩散, 使女性人群感染率上升, 继而又经异性传播至其他男性人群。

虽然婚检女性 HIV 抗体阳性率上升, 但低于男性, 性别分布与我国其他广泛流行地区相似, 早期流行均受注射吸毒传播影响^[15-16], 与受异性传播影响广泛流行的非洲国家相反^[17-19], 但是凉山州婚检 HIV 抗体阳性者中, 异性传播的女性占比多于男性, 具有广泛流行地区异性传播性别特征, 有研究认为, 这些地区异性传播感染 HIV 的女性人数多于男性可能与男性传染女性的效率高于女性传染男性, HIV 感染的女性比 HIV 感染的男性生存时间长, 或者女性更易暴露于某类高流行的男性人群^[18], 如凉山州可能为注射吸毒人群。婚检 HIV 抗体阳性者中男女性别比有下降趋势, 感染途径由注射吸毒向异性传播转变, 可能先会在部分疫情严重地区的一般人群中出现女性 HIV 感染人数多于男性的情况。

婚检 HIV 抗体阳性者的年龄构成由低年龄向高年龄变化, 与广西壮族自治区报告病例年龄构成变化相同, 高年龄组暴露感染 HIV 时间更长^[20]。婚检 HIV 抗体阳性率地区差异较大, 布拖县、昭觉县、美姑县等彝族聚居的地区疫情相对严重, 在健康教育

宣传、干预服务过程中, 需要根据凉山州彝族少数民族特点, 开展针对性宣传及干预方式, 引导移风易俗, 改变传统性观念, 增强自我保护意识。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 吕繁, 陈方方. 艾滋病疫情估计及结果解读要点[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(10): 1191-1196. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.10.004.
Lyu F, Chen FF. National HIV/AIDS epidemic estimation and interpretation in China[J]. *Chin J Epidemiol*, 2019, 40(10): 1191-1196. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.10.004.
- [2] Liu L, Luan RS, Yang W, et al. Projecting dynamic trends for HIV/AIDS in a highly endemic area of China: Estimation models for Liangshan Prefecture, Sichuan province[J]. *Curr HIV Res*, 2009, 7(4): 390-397. DOI: 10.2174/157016209788680642.
- [3] Ruan YH, Hong KX, Liu SZ, et al. Community-based survey of HCV and HIV coinfection in injection drug abusers in Sichuan province of China[J]. *World J Gastroenterol*, 2004, 10(11): 1589-1593. DOI: 10.3748/wjg.v10.i11.1589.
- [4] Aluisio A, Richardson BA, Bosire R, et al. Male antenatal attendance and HIV testing are associated with decreased infant HIV infection and increased HIV-free survival[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2011, 56(1): 76-82. DOI: 10.1097/QAI.0b013e3181fdb4c4.
- [5] Farquhar C, Kiarie JN, Richardson BA, et al. Antenatal couple counseling increases uptake of interventions to prevent HIV-1 transmission[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2004, 37(5): 1620-1626. DOI: 10.1097/00126334-200412150-00016.
- [6] Jones DL, Peltzer K, Villar-Loubet O, et al. Reducing the risk of HIV infection during pregnancy among South African women: a randomized controlled trial[J]. *AIDS Care*, 2013, 25(6): 702-709. DOI: 10.1080/09540121.2013.772280.
- [7] Msuya SE, Mbizvo EM, Hussain A, et al. Low male partner participation in antenatal HIV counselling and testing in northern Tanzania: implications for preventive programs[J]. *AIDS Care*, 2008, 20(6): 700-709. DOI: 10.1080/09540120701687059.
- [8] Hesketh T, Huang XM, Wang ZB, et al. Using the premarital examination for population-based surveillance for HIV in China: a pilot study[J]. *AIDS*, 2003, 17(10): 1572-1574. DOI: 10.1097/00002030-200307040-00024.
- [9] 龚渝蓉, 乔世杰, 杨世江, 等. 云南省德宏州 2017 年婚检人群 HIV 感染率及影响因素分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2019, 23(1): 114-117. DOI: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2019.01.024.
Gong YR, Qiao SJ, Yang SJ, et al. HIV prevalence and risk factors among premarital couples in Dehong Prefecture of Yunnan province, 2017[J]. *Chin J Dis Control Prev*, 2019, 23(1): 114-117. DOI: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2019.01.024.
- [10] 王继宝, 徐璐璐, 段星, 等. 运用限制性抗原亲和力和酶联免疫法估计云南省德宏州婚检与孕产妇人群 HIV 新近感染率[J]. 中国艾滋病性病, 2019, 25(5): 442-444, 450. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.05.02.
Wang JB, Xu LL, Duan X, et al. Application of LAg-avidity EIA to estimate HIV incidence among people receiving premarital physical examination and pregnant women in Dehong prefecture[J]. *Chin J AIDS STD*, 2019, 25(5): 442-444, 450. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.05.02.
- [11] 凉山州人民政府办公室. 凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州免费婚前医学检查工作实施方案》的通知[EB/OL]. (2012-08-07) [2021-09-21]. http://www.lsz.gov.cn/xxgk/zcwj/zfbgsh/201905/t20190531_1098764.html.
People's Government Office of Liangshan Prefecture. Implementation plan of free premarital medical screening in Liangshan prefecture[EB/OL]. (2012-08-07) [2021-09-21]. http://www.lsz.gov.cn/xxgk/zcwj/zfbgsh/201905/t20190531_1098764.html.
- [12] World Health Organization (WHO). Strategic information surveillance[EB/OL]. (2004-01-26) [2021-08-05]. <https://www.who.int/teams/information-systems/strategic-information-surveillance>

who.int/hiv/strategic/surveillance/en/.

- [13] 刘伦皓, 刘莉, 余刚, 等. 凉山州 2005—2016 年新发现 HIV 感染者的流行特征及趋势分析[J]. 中国艾滋病性病, 2018, 24(4): 345–347,356. DOI: [10.13419/j.cnki.aids.2018.04.08](https://doi.org/10.13419/j.cnki.aids.2018.04.08).
Liu LH, Liu L, Yu G, et al. Epidemic characteristics and trend among newly reported HIV cases in Liangshan prefecture during 2005–2016[J]. *Chin J AIDS STD*, 2018, 24(4): 345–347,356. DOI: [10.13419/j.cnki.aids.2018.04.08](https://doi.org/10.13419/j.cnki.aids.2018.04.08).
- [14] 莫色打尔, 王忠, 邓凤, 等. 凉山州 HIV/AIDS 流行特点与对策分析[J]. 现代预防医学, 2008, 35(4): 630–631,635. DOI: [10.3969/j.issn.1003-8507.2008.04.013](https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-8507.2008.04.013).
Mose DR, Wang Z, Deng F, et al. Analysis of epidemiological characteristics and countermeasure of aids in Liangshan state[J]. *Mod Prev Med*, 2008, 35(4): 630–631,635. DOI: [10.3969/j.issn.1003-8507.2008.04.013](https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-8507.2008.04.013).
- [15] 热孜艳·斯拉夫, 帕日哈提, 耿燕, 等. 艾滋病高发流行地区恢复强制婚检的必要性探讨[J]. 中国妇幼健康研究, 2008, 19(5): 442–443. DOI: [10.3969/j.issn.1673-5293.2008.05.014](https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-5293.2008.05.014).
Rezhiyan SLF, Pari HT, Geng Y, et al. Necessity of resuming compulsory premarital medical examination in high prevalence region of HIV[J]. *Chin J Woman Child Health Res*, 2008, 19(5): 442–443. DOI: [10.3969/j.issn.1673-5293.2008.05.014](https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-5293.2008.05.014).
- [16] Ni MJ, Wheeler KM, Cheng J, et al. HIV/AIDS prevalence and behaviour in drug users and pregnant women in Kashgar Prefecture: case report[J]. *Harm Reduct J*, 2006, 3(1): 7. DOI: [10.1186/1477-7517-3-7](https://doi.org/10.1186/1477-7517-3-7).
- [17] Berkley S, Naamara W, Okware S, et al. AIDS and HIV infection in Uganda—are more women infected than men?[J]. *AIDS*, 1990, 4(12): 1237–1242. DOI: [10.1097/00002030-199012000-00009](https://doi.org/10.1097/00002030-199012000-00009).
- [18] Gregson S, Garnett GP. Contrasting gender differentials in HIV-1 prevalence and associated mortality increase in eastern and southern Africa: artefact of data or natural course of epidemics?[J]. *AIDS*, 2000, 14 Suppl 3: S85–99.
- [19] Heuveline P. Impact of the HIV epidemic on population and household structure: the dynamics and evidence to date[J]. *AIDS*, 18 Suppl 2: S45–53. DOI: [10.1097/00002030-200406002-00006](https://doi.org/10.1097/00002030-200406002-00006).
- [20] Chen HH, Luo LH, Pan SW, et al. HIV epidemiology and prevention in southwestern China: Trends from 1996–2017[J]. *Curr HIV Res*, 2019, 17(2): 85–93. DOI: [10.2174/1570162X17666190703163838](https://doi.org/10.2174/1570162X17666190703163838).

引用本文: 刘伦皓, 刘莉, 张灵麟, 等. 2014—2020 年四川省凉山州婚检人群 HIV 筛查结果分析[J]. 疾病监测, 2022, 37(8): 1073–1077.

DOI: [10.3784/jbjc.202111080580](https://doi.org/10.3784/jbjc.202111080580)

Liu LH, Liu L, Zhang LL, et al. Analysis on premarital HIV screening results in Liangshan, Sichuan, 2014–2020[J]. *Dis Surveill*, 2022, 37(8):

1073–1077. DOI: [10.3784/jbjc.202111080580](https://doi.org/10.3784/jbjc.202111080580)